

Шевчук Я. В.

доктор економічних наук, доцент, старший науковий співробітник,
професор кафедри обліку, аудиту та фінансів,
Університет економіки і підприємництва, м. Хмельницький,
<https://orcid.org/0009-0003-2726-0080>

Катаєва С. Б.

старший викладач кафедри обліку, аудиту та фінансів,
Університет економіки і підприємництва, м. Хмельницький,
<https://orcid.org/0000-0003-2272-6438>

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙ

JEL Classification: O16

SECTION “Economics”: Економіка

Анотація. Стаття присвячено дослідженню впливу цифрової трансформації та інновацій на можливості розвитку вітчизняних підприємств з допомогою ефективного інвестиційного управління. Досліджено умови, функціонування інвестиційного менеджменту та визначено необхідність впровадження цифрових трансформацій підприємств в Україні. Виокремлено основні умови та стимули вітчизняного бізнесу для впровадження цифрової економіки у великих масштабах. Підсумовано, що успішність впровадження внутрішньої цифрової трансформації за рахунок вдалого інвестиційного менеджменту можлива при забезпеченні зовнішніх умов, які варто забезпечити на державному рівні. Однак ключовим фактором стримування розвитку цифровізації та інновацій бізнесу залишається обмеженість фінансових ресурсів, що відбувається на фоні негативної економічної ситуації, спричиненої спершу пандемією Covid-19, а з моменту повномасштабного вторгнення країни-агресора на територію України також скороченням основного виробництва, змінами у структурі державних видатків, переглядом ключових цілей та вагомості інвестування загалом.

Ключові слова: інвестиційний менеджмент, інновації, інвестиційна діяльність, цифрова трансформація, діджиталізація.

Annotation. The article discusses the basic provisions of investment management at enterprises in a competitive and dynamic environment. The importance of the formation and functioning of an effective investment mechanism of the enterprise is substantiated. It was determined that the practical implementation of such a mechanism is possible due to the coordination of the interests of all participants in the investment process, namely the state-enterprise-client. Implementation of such a long-term plan should take place through the use of adequate management tools and investment tools.

The author stated that the key elements of the reformatting of innovative activity in Ukraine should be management tools, including: improvement of the legal framework and state programs; financial support of innovative organizations; provide preferential conditions for innovative organizations; other support for innovative organizations. Because the control mechanism of managing the entire organization with the help of digitalization, which will become a key element of the enterprise's growth. Therefore, the modern market for the

introduction and use of innovations includes two main areas of development of modern investment management: financing for the creation, implementation and use of innovations of one's own business and the purchase of technologies performed by an external entity for the improvement of one's own business and the sale of a finished product. However, the key factor restraining the development of digitalization and business innovation remains the limitation of financial resources, which occurs against the background of the negative economic situation caused first by the Covid-19 pandemic, and since the full-scale invasion of the aggressor country into the territory of Ukraine, also by the reduction of primary production, changes in the structure of public expenditures, reviewing the key objectives and importance of investing in general.

Keywords: investment management, innovations, investment activity, digital transformation, digitization.

Вступ

Постановка проблеми. Компанії, що реалізують інвестиційну політику в умовах сьогодення незалежно від економічного сектору зобов'язані оперативнo та якісно реагувати до зміни ситуації на ринку. Такі рішення дають змогу компаніям знаходити вихід із кризових ситуацій та забезпечують конкурентоспроможність продукції та підприємства загалом. Основна роль на підприємстві, за таких умов, відводиться інвестиційному менеджменту, що спрямований на отримання позитивних значень основних фінансових показників.

Інвестиційний менеджмент в Україні має певні характерні обмеження, оскільки приплив фінансових ресурсів припадає на дрібний та середній бізнес, що орієнтований не на вкладення коштів у інновації та цифровізацію, а на оперативну роботу з метою отримання доходу, натомість закордоном найбільший прибуток припадає на компанії, що своєчасно впровадили цифровізацію, масштабувалися та працюють у високотехнологічних галузях.

Введення воєнного стану в Україні у зв'язку з вторгненням росії у лютому 2022 року та тривала війна мають значний вплив на інвестиційний менеджмент в Україні. Слабко прогнозована економічна ситуація та продовження російської агресії створюють значні ризики для бізнесу та інвестицій. Війна зумовлює нестабільність на фінансовому ринку, що негативно впливає на інвестиційну активність та обсяги інвестицій, що, у свою чергу, обмежує можливість фінансування нових інноваційних проектів та їх розвиток.

Актуальність дослідження полягає у дослідженні особливостей функціонування інвестиційного менеджменту та визначається необхідністю впровадження цифрових трансформацій підприємств в Україні. За таких умов постає питання систематизації даних щодо способів вдосконалення підприємницької діяльності за допомогою інвестиційного менеджменту у цифровізацію промисловості, оскільки відсутні комплексні рішення цієї проблеми. Зокрема, необхідність впровадження нових виробничих процесів, що забезпечать інноваційні способи задоволення потреб споживачів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні питання реалізації інвестиційного менеджменту досліджували у своїх працях вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема: Zhosan, H., Rachinger M., Rauter, R., Müller, C., Vorraber, W., & Schirgi, E. Digitalization, Запорожець Г., Захожий В., Краус Н., Панкратова О., Руденко О., Федоренка В., Феєр О. та інші. У роботах авторів досліджуються перспективи розвитку цифрової економіки та сучасний інновацій у підприємницькій діяльності, однак ця галузь є динамічною та потребує подальшого вивчення. Загалом питання впливу цифровізації на інноваційний розвиток підприємництва потребує подальшого вивчення.

Метою статті є дослідження впливу цифрової трансформації та інновацій на фінансовий менеджмент підприємства.

Результати

В умовах сьогодення прослідковується чітка проблематика реалізації інвестиційного менеджменту на вітчизняних підприємствах. Існують труднощі в управлінні, що проявляються в недосконалій реалізації інвестиційного менеджменту, ускладнені формулювання довгострокових стратегічних цілей та інноваційних проєктів. В той час, інноваційний процес на підприємстві варто інтегрувати як невід’ємну складову діяльності, а інвестиційний менеджмент реалізовувати не за залишковим принципом, а систематизувати. З огляду на таку пріоритетність, розглянемо підходи до розуміння терміну «інвестиційний менеджмент» та мету його діяльності (таб. 1).

Таблиця 1

Ключові підходи до визначення поняття та мети інвестиційного менеджменту

Автор	Визначення поняття	Мета ІМ
Федоренко В. [9]	Інвестиційний менеджмент – це процес управління всіма аспектами інвестиційної діяльності суб’єкта підприємництва.	Основна мета: забезпечити найефективнішу реалізацію інвестиційної стратегії суб’єктів підприємницької діяльності.
Краус Н. [4]	Інвестиційний менеджмент (управління інвестиціями) – це система принципів та методів розроблення і реалізації управлінських рішень, пов’язаних із здійсненням різних аспектів інвестиційної діяльності підприємства.	Основною мета: забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному і перспективному періоді.
Запорожець Г. [3]	Інвестиційний менеджмент – це комплекс завдань, методів і напрямів щодо вирішення і управління інвестиціями для досягнення соціально-економічних ефектів на кожному з етапів управління.	Основна мета: найефективніше виконання інвестиційної стратегії підприємства протягом усього бізнес-процесу.

Узагальнено авторами.

Варто зосередити увагу на тому, що в економічній літературі пріоритетним завданням інвестиційного менеджменту прийнято вважати – забезпечення високих темпів економічного розвитку країни в умовах ринкової трансформації, а не максимізації прибутку [9].

Аналітика ключових показників фінансових ринків, визначення обсягу фінансових інвестицій у поточному періоді та планування резервів на майбутній, вибір об’єкта інвестування, оцінка фінансових інструментів та формування портфеля фінансових інвестицій в цілому все це передбачає інвестиційний менеджмент.

Для впровадження цифрової економіки у великих масштабах важливо створити належні умови та стимули для вітчизняних підприємців, що включатиме законодавчу відповідність податкового, банківського, страхового законодавства та інформаційну оптимізацію для стимулювання фінансових інвестицій.

З огляду на це, ключовими елементами переформатування інноваційної діяльності в Україні стануть управлінські інструменти, серед яких: вдосконалення нормативно-правової бази та державних програм; фінансова підтримка інноваційних організацій; надавати пільгові умови для інноваційних організацій; інша підтримка інноваційних організацій. Оскільки механізм контролю управління всією організацією з допомогою цифровізації, який стане ключовим елементом розвитку підприємства.

Сьогодні існує необхідність ґрунтовної структуризації показників інноваційної діяльності. До прикладу проведемо оцінку структури капітальних інвестицій (за видами економічної діяльності) у період 2019-2021 рр. (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка капітальних інвестицій та інвестицій за видом економічної діяльності інформація та телекомунікації

Джерело: складено авторами на основі [6]

За аналізований період суттєвих відхилень або ж суттєвих змін не спостерігалось, зважаючи на кризовий період, що викликаний пандемією Covid-19, можна припустити, що це позитивна тенденція для економіки України в цілому (рис. 1), чого не можна сказати про період з початку 2022 року та повномасштабним військовим вторгненням Російської Федерації в Україну. Однак існує фактор, міжнародного розвитку та досвіду, який триває та транслює зростаючу тенденцію фінансових інвестицій бізнесу в інновації, при однакових кризових умовах. Розвиток технологій у більшості галузей став можливим завдяки фінансуванню та вправного інвестиційного менеджменту.

При створенні нових технологій та продуктів за їх використання відбувається економічне зростання. За даними досліджень International IData Corporation, незважаючи на бюджетні занепокоєння, спричинені пандемією, глобальні витрати на технології та послуги цифрової трансформації зросли на 10,4% у 2020 році [1].

В Україні, незважаючи на пошкваллення цифровізації, сьогодні, все ще залишається необхідність стимулювання підприємців до переходу у цифровий формат і вкладення коштів не лише з сторони держави, а й особистісних інвестицій підприємців. В той час як в відбувається цифровізація глобальної економіки, яка вже зараз за деякими оцінками з урахуванням цифрових навичок та цифрового капіталу становить 22,5 % від світової економіки [11] і оминає ринок України через його неготовність до всеохоплюючої диджиталізації, цифрової економіки, digital-економіки, та похідних від них, що в цілому характеризують інновації в сфері цифровізації. Цифровізація (діджиталізація) бізнесу – це цифрова технологія, яка стимулює, захищає та закріплює позицію

підприємства на ринку. Керує оцифруванням операційної роботи компанії, формування електронних баз клієнтів, комунікації з постачальниками та логістами тощо.

Загальний рейтинг глобальних трендів розвитку цифрової економіки, що методологічно започатковується на інтегральній оцінці найбільш значимих аналізованих показників (розмір вкладених інвестицій, кількість значущих наукових публікацій в даній та суміжних галузях знань, патентів) і відображає важливість та актуальність встановлених напрямів технологічного розвитку компаній, галузей і країн, не лише дозволяє порівняти різні тренди між собою та зробити висновки щодо перспектив стратегічного розвитку, але й приймати рішення щодо інвестування в нові напрями [11].

При цьому не можна забувати, що підприємці, які змінюють підхід до управління інвестиціями через запровадження нових цифрових технологій зменшують ризики та змінюють структуру власного бізнесу відповідно умов сучасності. Такої ж думки дотримується зарубіжні науковці [2] висловивши припущення про адаптацію цифровізації та її вплив на хід виконання планів компанії. Згідно їх дослідження, розширена цифровізація призвела до появи інновацій в сфері послуг та виникнення окремих сегментів бізнесу, які обслуговують операції такого типу.

Інвестиції в такого роду технологічні компанії варто спрямовувати на нормативні акти щодо створення сприятливого інвестиційного клімату в цифровий сектор, зберігаючи при цьому цілі державної політики; підтримка розвитку місцевого бізнесу в цифровій економіці шляхом, просування інноваційних підходів до фінансування та сприятливих умов для інновацій.

Однак для ефективного використання цифровізації потрібна постійна робота суб'єктів підприємництва, що повинні постійно впроваджувати нові технології, тестувати їх і використовувати отримані результати, щоб краще адаптуватися і бути готовими до завдань майбутнього. Незважаючи на те, що впровадження нових технологій – це більш ризикований підхід, ніж використання вже звичних систем та пристроїв, потенційні можливості та віддача будуть більшими [7].

Можемо припустити, що існує два основних сучасних напрями розвитку сучасного інвестиційного менеджменту: фінансування для створення, впровадження та використання інновацій власного бізнесу; купівля виконаних зовнішнім суб'єктом технологій для вдосконалення власного бізнесу і продаж готового продукту. Разом з тим, військова агресія росії створює ризики для обох напрямків. За першим напрямком можливо виділити ризики обмежених фінансових ресурсів, зменшення попиту на нові продукти та послуги, а також ризики вкладання коштів. За другим напрямком актуальність зберігають ризики подальшого погіршення економічної ситуації у окупованих та прифронтових регіонах, непевність у можливості повернення інвестицій у зв'язку з загрозами руйнування та окупації, а також ризики пов'язані з логістикою.

Тим не менш, суттєва підтримка партнерів дозволяє з оптимізмом дивитись у майбутнє і готуватись до швидкого відновлення та прискореного зростання української економіки і інноваційно-інвестиційної сфери після перемоги над ворогом.

Висновки

Розвиток ринкової економіки в Україні об'єктивно зумовлює необхідність розроблення ефективного механізму інвестиційного менеджменту. В умовах, що диктує нам сьогодні ми можемо стверджувати, що сучасний бізнес фактично не існує без постійних цифрових трансформацій, і компанія, яка прагне зберегти або зайняти конкурентоспроможне місце на ринку, за цих умов скеровує свої фінансові ресурси в цю галузь.

Оскільки вдале управління інвестиціями сприяє розвитку підприємництва в профільних галузях з однієї сторони, та переорієнтування вкладених коштів підприємства в цифрові технології як інструмент інвестування з іншої.

Варто також звернути увагу на роль держави в процесах діджиталізації виробництва від етапу цифровізації компанії до взаємодії між державою та підприємством, яка в умовах повномасштабного вторгнення та вкрай складної економічної ситуації залишається напрочуд складним питанням.

Цифрова трансформація потребує значних змін законодавства, в питаннях моніторингу, оцінки функціонування, забезпечення та полегшення процедури впровадження інноваційних цифрових технологій на підприємствах.

Однак основною перешкодою для впровадження цифрових технологій вітчизняними підприємствами, а відповідно інноваційного виробництва на підприємстві залишається недостатність фінансових інвестицій.

Список використаних джерел

1. Zhosan, H. The state of development of digitalization in Ukraine. *Ekonomichnyi analiz*, 30, 1 (2), с.44–52. URL: <https://doi.org/10.35774/econa2020.01.02.044>
2. Rachinger M., Rauter, R., Müller, C., Vorraber, W., & Schirgi, E. Digitalization and its influence on business model innovation. *Journal of Manufacturing Technology Management*. 2019.
3. Запорожець Г. В. Теоретико-методичні засади управління інвестиційними ресурсами організації. *Бізнес Інформ*. 2020. №4. С. 433–439.
4. Краус Н.М. Інвестиційний менеджмент: навчально-методичний посібник. 2011. 176 с.
5. Миколюк о. А., Бобровник В. М. Управління підприємством в умовах діджиталізації економіки. *Вісник хмельницького національного університету* 2021, no 4. С. 142-146
6. Офіційний сайт Державно служби статистики України URL: <https://www.ukrstat.gov.ua>
7. Панкратова, О. Цифровізація як сучасний тренд розвитку менеджменту. *Економіка та суспільство*, (33). 2021. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-55>
8. Руденко О.А. Зміни в наукових засадах інвестиційного менеджменту – особливості ринкової трансформації України. *Проблеми і перспективи економіки та управління* No 3 (3). 2015. с. 290-295.
9. Страховий та інвестиційний менеджмент: Підручник / Під керівн. і наук. ред. В. Г. Федоренка, В. Б. Захожая / В. Г. Федоренко, В. Б. Захожай, О. Г. Чувардинський та ін. 2002. 344 с.
10. Феєр О. В. Управління інвестиційною діяльністю підприємств у ринкових умовах. *Вісник національного університету “львівська політехніка”*. 2016. С. 140-145.
11. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Центр Разумкова, 2020. 264 с.